

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Düzeylerinin İncelenmesi

An Investigation Of School Principals' Instructional Leadership Levels According To The Opinions Of Basic Education Teachers

Semanur AYDOĞAN¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0382-9320, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada; temel eğitim seviyesinde görevli öğretmen görüş ve düşünceleri çerçevesinde eğitim kurumlarının müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel yöntem ile yürütülen çalışmada tarama modeli çalışmanın desenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Ankara ili Altındağ ilçesinde temel eğitim aşamasında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması için elde edilmesi gereken verileri toplamak için Şişman (2016) tarafından geliştirilen “Öğretim Liderliği Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeğin yanı sıra örnekleme dahil edilenlerin demografik bilgilerini elde etmek için kişisel bilgiler formuna da çalışmada yer verilmiştir. Ölçek yardımı ile elde edilen verilerin normallik testi yapılmış, aritmetik ortalama, standart sapma, ANOVA testi, t testi ve Tukey analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgularına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği sergileme düzeylerinin “çoğunlukla” olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve yaş faktörüne bağlı olarak öğretim liderliği düzeylerinde anlamlı farklılıklara rastlanmazken, medeni durum ve hizmet yılı değişkenine göre okul müdürlerini öğretim liderliği düzeylerinde anlamlı farklılıkların gözlemlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Liderliği, Temel Eğitim, Okul Müdürü

ABSTRACT

In this study, it was aimed to examine the instructional leadership levels of the principals of educational institutions within the framework of the opinions and thoughts of teachers working at the basic education level. In the study conducted with quantitative method, the survey model constitutes the design of the study. The sample of the study consists of teachers working at the basic education level in Altındağ district of Ankara province. The “Instructional Leadership Behavior Scale” developed by Şişman (2016) was used to collect the data needed to achieve the purpose of the study. In addition to this scale, a personal information form was also included in the study to obtain demographic information of those included in the sample. The normality test of the data obtained with the help of the scale was performed and the data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, ANOVA test, t test and Tukey analysis. SPSS package program was used to analyze the data. According to the findings of the study, it was seen that the school principals' verticals of exhibiting instructional leadership were “mostly”. While there were no significant differences in instructional leadership levels depending on gender and age factors, it was concluded that significant differences were observed in the instructional leadership levels of school principals according to marital status and years of service variables.

Keywords: Instructional Leadership, Basic Education, School Principal

GİRİŞ

Eğitim, günümüzde yalnızca bireylerin kişisel başarılarına katkı sağlamanın ötesinde, toplumların refahı ve gelişiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimin kalitesi ve kapsamı, bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını şekillendiren temel unsurlardan biridir (Ata, 2024). Okulların ana görevi eğitim olduğundan, okulda yapılan her faaliyetin öğrencilerin gelişimine katkı sunması gereklidir. Bu noktada, okul müdürünün, tüm personelin eğitim-öğretim çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmesinde kritik bir görevi vardır (Ünal ve Çelik, 2013). Okul müdürü, lider olarak, eğitim politikalarının oluşturulmasında, kaliteyi artıracak stratejiler geliştirilmesinde ve okul çalışanlarının koordinasyonunda kilit bir rol oynar. Ayrıca, öğrenci başarısını yükseltmek amacıyla müfredatın belirlenmesi, öğretim tekniklerinin düzenlenmesi, öğrenci davranışlarının yönetimi ve okul performansının izlenmesi gibi görevleri de üstlenir (Ayık ve Şayir, 2014).

Citation: Aydoğan, S. (2025). “Temel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Düzeylerinin İncelenmesi”, International QMX Journal, 4(4), 630-641. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Toplumsal deęişimler, eğitim sistemlerini ve bu sistemdeki yöneticilerin görevlerini etkilemektedir. Deęişime ayak uyduramayan ve geleneksel yapılarını sürdüren eğitim kurumları, okul amaçlarının ve öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken öncelikleri belirleyemezler (Boyacı, 2011). Öğretmenlerin günümüzde geleneksel yöntemlerle eğitim öğretim yapması, sistemin deęişime karşı direnç gösterdiğini ortaya koymaktadır (Celeb, 2004). Ancak, eğitim yöneticilerinin de deęişen dünya düzenine uyum sağlaması ve küresel bir perspektif benimsemesi önemlidir (Çelik, 2003). Kısacası, okul yöneticileri, eğitim faaliyetlerini hızla deęişen koşullara uygun yeni yaklaşımlarla yürütmelidir (Gümüşeli, 1996).

Okul müdürünün liderlik ve yönetim becerileri, okulun hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Müdürün liderliği, okul kültürünü oluşturma, personelin motivasyonunu artırma ve öğrenci başarısını destekleme açısından kritik bir faktördür. Müdürlerin vizyonu ve liderlik tarzı, kurum paydaşlarının tutum ve davranışlarını şekillendirmede etkili olup, kurumun genel performansını şekillendirir (Durukan ve Bayındır, 2018). Bu bağlamda, okul müdürü, eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde merkezi bir konuma sahiptir. Müdürün liderliği, okulda ortak hedeflere odaklanmayı teşvik ederek başarıyı artırır ve öğrenci eğitimlerinin en etkili şekilde almalarına katkı sağlar (Özmen, 2022).

Okul müdürleri için öğretim liderliği yaklaşımı oldukça kritik önemi olan bir kavramdır, çünkü merkezinde eğitim öğretim süreci yer almaktadır (Kırdı vd., 2024). Öğretim liderliği yaklaşımı, öğretmenleri motive etmeyi, öğrencilerin tüm yönleri ile başarılarını yükseltmeyi, eğitimin niteliğini artırmayı amaçlar (Alp vd., 2023). Öğretim liderliği tarzını benimseyen okul müdürü eğitim sürecinin problemsiz biçimde ilerlemesine zemin hazırlar ve kurumun başarısında verimliliği sağlar (Bozan ve Bozan, 2023).

Kavramsal olarak öğretim liderliğini, öğretmen, okul müdürü ve denetçilerin kurumdaki insanları ve olayları etkilemek adına kullanılan güç ve davranış tarzı olarak açıklanabilir. Müdür öğretim liderliği bakış açısıyla değerlendirildiğinde kendi görevlerinin gereğini yaparken aynı zamanda okulun paydaşlarını etkileyerek belirlenen ortak amaçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Bu durum okul müdürünün öğretmenleri teşvik etmesi, onlara yol gösterici olması ve eğitim öğretimin niteliğini tayin etmesi demektir (Şişman, 2012). Bunların yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretimini merkeze alarak, ortamın öğrenmeler için elverişli hale gelmesi için stratejiler geliştirip uygulamaktadır (Tahaoğlu ve Gedikoğlu, 2009). Öğretmenlerin, öğretim süreçlerinde verimliliğini sağlayabilmek için ortaya konan yönetim ve rehberlik yaklaşımı da öğretim liderliğinin önemli unsurlarındandır (Ayık ve Şayir, 2014).

Araştırmada temel eğitim kademesinde görevli öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç yönelik olarak; Temel eğitim öğretmenlerini düşüncelerine göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranış düzeyleri nasıldır? Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranış düzeyleri hakkında öğretmen düşünceleri cinsiyet, medeni durum, yaş ve hizmet yılı deęişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? Sorularına cevaplar aranmıştır.

Eğitim Liderliği

Eğitim alanında, etkili liderlik ile verimli yönetim bir araya geldiğinde en iyi sonuçlara ulaşılmaktadır. Eğitim yönetimi, bireylerin düzeylerine göre öğrenme ve öğretim deneyimlerini sunmak amacıyla kaynakların, personelin ve politikaların stratejik olarak düzenlenmesini kapsar. Eğitim liderleri ise, akademik başarı ve bütünsel gelişimi destekleyecek ortak bir vizyon oluşturarak eğitim topluluklarına bu vizyonu gerçekleştirmeleri için rehberlik eder. Bu rehberlik, gerek öğrencilerin gerekse de eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunarak eğitim kurumlarının temelini sağlamlaştırır (Anderson ve Parker, 2019).

Okul liderliğinin öğretim ve öğrenme süreçleri için önemli olduğu görülmekte olup, araştırmacılar okul müdürünün liderlik tarzlarını, öğretmen liderliği ve öğretim liderliği gibi alternatif yaklaşımlar çerçevesinde incelemişlerdir (Bellibaş vd., 2021). Öğretmen liderliği, öğrenciler, günlük görevler ve meslek ile ilgili politika ve karar süreçlerinde etkili bir rol üstlenmeyi içermektedir. (Ustaoglu ve Bozkurt, 2022). Bu kavram, öğretmenlerin sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda okulun genel yönetimi ve işleyişinde de etkin olmasını ifade etmektedir (Allen, 2007). Öğretmen liderliği, her örgüt

üyeyinin liderlik yapma yeteneđi, hakkı ve sorumluluđu tařıdıđı řeklinde anlařılmaktadır (Lambert, 2003).

Harris ve Muijs (2005), öđretmen liderliđinin, okulların sürdürülebilir geliřiminde önemli bir rol oynayabileceđini vurgulamıř ve öđretmenlerin rollerini dört temel boyut üzerinden açıklamıřtır. İlk olarak, aracılık rolü, okul geliřim ilkelerinin sınıflara aktarılmasını ifade eder. Harris (2003) aracılık rolünün, “okul içindeki bađlantıların güçlü kalması ve öđretmenlerin anlamlı geliřim fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasını sađlama” ile ilgili olduđunu belirtmektedir. İkinci olarak, katılımcı rol, öđretmenlerin okulun geliřim sürecine karřı sahiplenme duygusu tařımalarını kapsamaktadır (Harris ve Muijs, 2005). Bir sonraki boyut ise üçüncü boyut olan arabuluculuk rolü ise, okulun kapasitesinin yeterliliđini ve öđretmenlerin öđretim dıřında bir bilgi ve uzmanlık kaynađı olarak da katkıda bulunmasını temsil eder. Son olarak, meslektařlar arasında yakın iliřkiler kurarak öđretmenlerin mesleki öđrenmeye teřvik edilmesini içerir. Öđretim liderliđi, bu sürecin temel bir bileřeni olup okullarda pedagojik bir vizyon oluřturmak, müfredatı yönetmek, deđerlendirme süreçlerini izlemek ve öđrenmeye yönelik olumlu bir ortam oluřturmak gibi eđitimsel süreçleri okulun odađına yerleřtirir (Bellibař vd., 2020).

Öđrenci bařarisına olan ilginin artmasıyla birlikte, liderlik konusundaki çalıřmalar öđretim liderliđi üzerine yođunlařmıřtır. Ancak öđretim liderliđine dair bazı eleřtiriler ve řüpheler, dönüřümsel liderlik (Leithwood ve Jantzi, 1999) ve dađıtılmıř liderlik (Heck ve Hallinger, 2010) gibi alternatif liderlik modellerinin geliřtirilmesine yol açmıřtır. Akademisyenler farklı liderlik türlerinin avantajlarını incelemeyi sürdürse de Robinson ve arkadaşlarının (2008) çalıřması, öđretim liderliđinin öđrenci bařarısı üzerinde diđer liderlik modellerine göre çok daha etkili olduđunu ortaya koymaktadır. Öđretim liderlerinin bu etkiyi, doğrudan deđil öđretmenler üzerinden dolaylı olarak sađladıđı belirtilmektedir (Chen ve Rong, 2023).

Öđretim Liderliđi

Eđitimdeki yeniden yapılandırma çalıřmalarının önemli bir unsuru, okul yöneticilerinin eđitim liderliđi rolleridir (Özdemir ve Sezgin, 2002). Öđretim liderliđi, okul yöneticilerinin öđrenme ve öđretme süreçlerini iyileřtirmek için gösterdikleri davranıřlardan oluřan bir liderlik biçimidir (Karacabey ve diđerleri, 2022). Bu liderlik tarzı, okulun öđrenme odaklı temel amacını merkeze alarak, öđrencilerin akademik bařarisını artırmayı hedefler. Öđretim liderliđi, okulun misyonunun belirlenmesi, öđretim programının yönetilmesi ve olumlu bir öđrenme zemininin yaratılması gibi ögeleri içerir. Bu bađlamda okul müdürlerinin öđretim liderliđi davranıřlarını sergilemesi, eđitim kurumlarının bařarı oranını yükseltmek için kritik bir rol oynar. Yapılan arařtırmalar, okul müdürlerinin öđrenci bařarisına olumlu katkılar sunduđunu göstermektedir (Dilekçi, 2021).

Okul yönetiminden sorumlu olan müdür, okulda karřılařtıđı farklı sorunlara çözüm arayıřına girer ve bu durum, müdürü öđrenci ve aileleri söz konusu durumlara hazırlıklı hale getirmeye yönlendirir. Bu sebeple, günümüz yařam řartlarının ortaya çıkardıđı bazı sorunlarla bařa çıkmak okul müdürünün, yani öđretim liderinin, görevi olarak görülmektedir (řiřman, 2018). Bu çerçevede, öđrenci bařarı düzeyini artırma çabası, okul müdürlerinin sorumluluklarının giderek artmasına neden olmuř ve öđretim liderliđini arařtırmacılar için odak noktası haline getirmiřtir. Yapılan arařtırmalar, sınıf öđretmenliđi ve öđrenci öđreniminin, sınıf içi eđitime yönelik geniř çaplı deđeriklikler yapmak amacıyla öđretim liderliđi çalıřmalarında merkezi bir rol üstlendiđini göstermektedir (Spillane, 2004).

Öđretim liderliđi, müdürün personelini okulun akademik geliřimine odaklama yeteneđini ifade eder (Hallinger ve Heck, 1998). Bu liderlik türü, eđitimde bařarı sađlamak amacıyla okul kurullarının, ailelerin, öđretmenlerin, öđrencilerin ve müdürün iř birliđi içinde çalıřacađı bir okul iklimi yaratmayı içerir (Gökyer, 2004). Okulların asıl hedefi, bireylere daha etkili bir eđitim sunmaktır ve öđretim liderliđi bu misyonu açıkça tanımlar (Yalçınkaya Akyüz, 2002). Aksoyalp (2010), öđretim liderliđini; aileler, veliler, öđretmenler ve öđrenciler arasındaki etkileřimi kapsayan ve her öđrencinin kiřisel geliřimiyle ilgili bilgileri içeren süreçlerin bütünü olarak tanımlamıřtır.

Öđretim liderliđi, diđer liderlik stillerinden ayrılır; zira bu yađlařım, öđrencilerin, öđretmenlerin, öđretim programlarının ve öđretme-öđrenme süreçlerinin üzerinde doğrudan etkili bir rol oynamaktadır (Çilesiz, 2019). Bir okulun etkinliđi, bu dört temel unsurun uyum içinde çalıřmasına bađlıdır (Sarıdemir, 2015). Okul müdürleri, öđretim liderleri rolünü kullanarak bu unsurlar arasındaki etkileřimi sađlamakla

ve okuldaki çalışma koşullarını düzenleyerek bu bileşenler arasındaki koordinasyonu gerçekleştirmekle yükümlüdür (Sarıdemir, 2015).

Öğretim Liderliğinin Özellikleri

Öğretim liderliği, okul müdürünün öğrenci başarısını artırma ve okulun genel performansını geliştirme sorumluluğunu üstlenirken, bu doğrultuda sergilediği rehberlik, model olma ve danışmanlık gibi davranışları kapsar. Gedikoğlu (2015), öğretim liderini, öğretimi öncelikli hedef olarak gören, bu hedef doğrultusunda hem okul içindeki hem de dışındaki faaliyetleri etkin şekilde yürüten ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin destekçisi bir lider olarak tanımlamaktadır. Bu lider, okulun vizyon ve misyonunu şekillendirme sürecinde aktif rol alır, etkili öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir, insan ilişkilerini kuvvetlendirir ve geliştirir ve öğrenme odaklı bir okul kültürünün oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca, öğrenci başarısı ve okulun genel performansına yönelik sorumluluk üstlenerek hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergiler (Gedikoğlu, 2015).

Okul yöneticilerinden, öğrenme ve öğretme süreçlerinin okul genelinde etkili ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi için öğretim liderliği görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri beklenir (Ergen, 2013). Öğretim liderliği, yalnızca yönetsel bir görev olmaktan öte, okulun genel eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen bir liderlik yaklaşımıdır. Bu liderlik türü, okul yöneticisinin sınıfta etkili öğretimi desteklemek için geliştirdiği eğitim felsefelerini, belirlediği stratejileri, aldığı kararları ve uyguladığı yöntemleri kapsar (Soyvural, 2014). Yöneticiler, modern ve demokratik bir yaklaşım ile yönetim uygulamalarını yürütüp yönetim kalitesini artırarak okulda sürdürülen eğitimin başarı düzeyini yükseltmektedirler (Supovitz ve Poglinco, 2001).

Hopkins'e (2003) göre, öğretim liderliğinin etkili bir biçimde sağlanabilmesi için öğretmenlerin gelişiminin önemine dikkat çekmiştir. Bu liderlik türünün iki ana beceri grubuna sahip olduğunu ifade etmiştir. Bunlar şu şekildedir; Etkili öğretim ve öğrenme stratejileri oluşturma, uygulamaya dönük çalışmaları teşvik eden, personelin gelişimini ön plana alan ve planlamayı içeren koşulları sağlama. Her iki becerinin de öğretim liderleri açısından kritik olduğunu vurgulamıştır.

Özden (2020) çalışmasında öğretim liderliğinin özelliklerine şu şekilde yer vermiştir; Çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini kullanmaları için öğretmenlere öneriler sunmakta ve onları teşvik etmektedir. Öğretmenlerin mesleki olarak ilerlemelerini destekleyen motive edici tutumlar sergilemektedir. Eğitim ve öğretim sorunlarında öğretmenlerin başvurduğu öncelikli kişilerdir. Eğitim amaçlarını gerçekleştirmesi adına öğretmenlerle birlikte öğretim yöntemlerini değerlendirmektedir. Öğretmenlere, öğrencilerin başarılarını artırmaları için destek sağlamaktadır. Düzenli sınıf ziyaretleri yaparak, bu ziyaretlerin ardından öğretmenlere yapıcı geri bildirimler vermektedir. Öğretmenlerin izlenmesinin kaliteli öğrenme ve öğretimi artıracak düşüncesiyle rehberlik sunmaktadır. Öğretim etkinlikleri ve yöntemleri hakkında öğretmenlerin fikirlerini önemsemekte ve rehberlik yapmaktadır. Okul alanında dolaşarak okul liderinin ulaşılabilirliğini ve görünürlüğünü artırmaktadır. Öğrenci başarılarını değerlendirme süreçlerinde öğretmenlerle birebir iletişim kurarak, görüş ve geri bildirim almaktadır. Okul müdürü, yalnızca kurumun hedeflerini yerine getiren yönetici olarak değerlendirilmemeli, bunun yanı sıra öğretim liderliği rolü üstlenen bir birey olarak değerlendirilmektedir.

Öğretim Liderliğinin Boyutları

Okul yöneticisi, okulun vizyonunu ve misyonunu net bir şekilde tanımlamalı, hedeflerini belirgin hale getirmelidir. Eğitim lideri, öğrenmeyi önceliklendirerek öğretimle ilgili amaç ve beklentileri açıkça ifade eder ve bu hedeflerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından benimsenmesine öncülük eder. Okul müdürü, öğrenme hedeflerini öğrenci, öğretmen ve ailelerle gerçekleştirdiği toplantılarda sürekli gündemde tutmalı ve bu konuda liderlik rolünü üstlenmelidir. Bu bağlamda, müdür ve öğretmenlerin hedefleri sahiplenmesi, desteklemesi ve bu desteğin sürekliliğini sağlaması kritik bir öneme sahiptir (Doğan, 2010).

Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi, öğretim liderliği yaklaşımını benimsemiş yöneticilerin müfredatla ilgili çeşitli faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler, eğitim kurumu liderlerinin öğrenci ve öğretmenlerle sağlıklı iletişim kurmasını, akademik gelişim ve başarı hakkında geri bildirim sağlamasını ve eğitim faaliyetlerinin devamlılığını korumasını içerir (Tatlilioğlu ve Okyay, 2012).

Eğitim kurumlarının yöneticileri, öğretim lideri olarak, öğretimin asıl unsurları dikkate alınarak öğrenciye sunulan hizmetlerin hedeflerine ulaşması için öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeli ve yeniliklere açık olmalarına öncülük etmelidir. Aynı zamanda, öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini öğrenmelerini ve meslektaşlarıyla düzenli bir iletişim ağı kurmalarını sağlamalıdır (Balci, 1988).

Eğitim kurumu yöneticilerinin ana yönetim işlevi, okulun hedeflerini sınıf içindeki eğitim-öğretim uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirmektir. Bu işlev, derslerin amaçlarını okul hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi, öğretim etkinliklerinin hedeflere uygun olarak yapılmasını sağlamayı bunun yanı sıra gayri resmi yollarla sınıf ziyaretleri yaparak sınıf içi öğrenme süreçlerini gözlemlemeyi içerir. Müdürler, bu gözlemler ve analizler sonucunda öğretmenlere sınıf içi uygulamalara dair somut geri bildirimler sunmaktadır (Erdoğan, 2017).

Öğrenme ikliminin oluşturulmasında, öğretmenlerin ve öğrencilerin tutumlarının etkisi büyüktür. Bu tutumlar, okulun genel havasını belirleyerek öğrenmeye katılımı etkiler. Geleneksel bir okul yöneticisi olmaktansa öğretim liderliği yaklaşımını benimseyen yöneticiler, öğretmen ve öğrenci tutumlarını etkileyerek daha etkili bir öğrenme ortamı yaratabilirler (Sağır ve Emişoğlu, 2013).

YÖNTEM

Bu araştırma, temel eğitim öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde incelemeyi amaçlayan nicel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Bu model, mevcut bir durumu veya geçmişte yaşanmış bir olayı olduğu haliyle betimlemek için uygun bir yöntemdir. Tarama yöntemi, incelenen durum, dışarıdan herhangi bir müdahale veya değişiklik yapılmaksızın, var olduğu koşullar çerçevesinde değerlendirilir (Gürbüz ve Şahin, 2018).

2024-2025 eğitim öğretim yılı Ankara ili Altındağ ilçesinde temel eğitim düzeyinde görev yapan öğretmenlerden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 323 öğretmen örneklemini oluşturmaktadır. Örnekleme oluşturacak yeter sayıya karar verebilmek için Erdoğan ve Yazıcıoğlu (2004)'nin hazırlanmış olduğu hata payı ve örneklem büyüklüğünü içeren tablodan yararlanılmış aynı zamanda danışman görüşüne başvurulmuştur.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

		n	%
Cinsiyet	Kadın	245	75,9
	Erkek	78	24,1
Medeni Durum	Evli	264	81,7
	Bekar	59	18,3
Yaş	20-30	38	11,8
	31-40	126	39
	41-50	136	42,1
	51 ve Üzeri	23	7,1
Hizmet Yılı	0-7 Yıl	62	19,2
	8-14 Yıl	93	28,8
	15-21 Yıl	99	30,7
	22 ve Üzeri	69	21,4

Tablo 1'de görüldüğü gibi katılımcılardan 245 (%75,9) kişi kadın, 78 (%24,1) kişi erkektir. Katılımcılardan 264 (%81,7) kişi evli, 59 (%18,3) kişi bektardır. 20-30 yaş aralığında 38 (%11,8), 31-40 yaş aralığında 126 (%39), 41-50 yaş aralığında 136 (%42,1) ve 51 ve üzeri yaş aralığında 23 (%7,1) kişi bulunmaktadır. Katılımcıların hizmet yılı incelendiğinde 0-7 hizmet yılına sahip 62 (%19,2), 8-14 hizmet yılına sahip 93 (%28,8), 15-21 hizmet yılına sahip 99 (%30,7) ve 22 ve üzeri hizmet yılına sahip 69 (%21,4) kişi olduğu görülmektedir.

BULGULAR VE YORUM

Veri Normallik İncelemesi

Tablo 2: Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Düzeyine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

Değişken	n	Min	Max	Ort.	SS	Medyan	ÇA	Basıklık	Çarpıklık	Cronbach Alpha
Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması	323	1,10	5	3,764	0,839	3,900	1,10	-0,032	-0,613	0,951
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi	323	1	5	3,686	0,889	3,900	1,10	-0,064	-0,647	0,940
Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi	323	1,10	5	3,614	0,943	3,800	1,20	-0,380	-0,492	0,960
Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi	323	1	5	3,390	0,993	3,500	1,60	-0,768	-0,238	0,953
Düzenli Öğretmen-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması	323	1	5	3,637	1,024	4	1,40	-0,766	-0,493	0,973
Ölçek Geneli	323	1,20	5	3,618	0,875	3,760	1,30	-0,460	-0,464	0,988

ÇA=Çeyrekler Açıklığı (Çeyrek1-Çeyrek3)

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Düzeyine İlişkin Tanımlayıcı bulgulara ilişkin tanımlayıcı bulguları Tablo 2’de görülmektedir. Bu bulgulara göre Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması alt boyutunun ortalamasının 3,764±0,839, Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi alt boyutunun ortalamasının 3,686±0,889, Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi alt boyutunun ortalamasının 3,614±0,943, Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi alt boyutunun ortalamasının 3,390±0,993, Düzenli Öğretmen-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması alt boyutunun ortalamasının 3,637±1,024 ve Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği genelinin ortalaması 3,618±0,875 olduğu belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerine göre değişkenlerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Cronbach Alpha katsayısına göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinin ve alt boyutlarının güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Cinsiyet Faktörü Yönünden Cevapların İncelenmesi

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Analizi

	Cinsiyet	N	Ort	SS	t	p
Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması	Kadın	245	3,747	0,833	-636	0,526
	Erkek	78	3,817	0,860		
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi	Kadın	245	3,641	0,904	-1,595	0,112
	Erkek	78	3,825	0,830		
Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi	Kadın	245	3,573	0,971	-1,375	0,170
	Erkek	78	3,742	0,843		
Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi	Kadın	245	3,362	0,991	-0,909	0,364
	Erkek	78	3,479	1,000		
Düzenli Öğretme-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması	Kadın	245	3,572	1,034	-2,025	0,044
	Erkek	78	3,841	0,970		
Ölçek Geneli	Kadın	245	3,579	0,882	-1,453	0,149
	Erkek	78	3,741	0,848		

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testine ilişkin analiz bulguları Tablo 3’te sunulmuştur. Bu bulgulara göre Düzenli Öğretme-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur ($p<0,05$).

Medeni Durum Faktörü Yönünden Cevapların İncelenmesi

Tablo 4: Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Farklılık Analiz Bulguları

	Medeni Durum	N	Ort	SS	t	p
Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması	Evli	264	3,703	0,848	-2,809	0,005
	Bekar	59	4,039	0,742		
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi	Evli	264	3,642	0,888	-1,889	0,060
	Bekar	59	3,883	0,873		
Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi	Evli	264	3,557	0,942	-2,326	0,021
	Bekar	59	3,871	0,911		
Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi	Evli	264	3,348	0,979	-1,608	0,109
	Bekar	59	3,578	1,043		
Düzenli Öğretme-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması	Evli	264	3,578	1,026	-2,219	0,027
	Bekar	59	3,903	0,979		
Ölçek Geneli	Evli	264	3,565	0,873	-2,340	0,02
	Bekar	59	3,854	0,854		

Araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4'te sunulmuştur. Bu bulgulara göre Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması alt boyutunda, Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi alt boyutunda, Düzenli Öğretmen-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması alt boyutunda ve Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği genelinde katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. ($p < 0,05$).

Yaş Faktörü Yönünden Cevapların İncelenmesi

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre Farklılık Analizi Bulguları

	Yaş	N	Ort	SS	F	p
Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması	20-30	38	3,934	0,711	2,034	0,109
	31-40	126	3,629	0,806		
	41-50	136	3,817	0,895		
	51 ve Üzeri	23	3,908	0,804		
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi	20-30	38	3,815	0,784	2,310	0,076
	31-40	126	3,527	0,849		
	41-50	136	3,768	0,960		
	51 ve Üzeri	23	3,856	0,733		
Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi	20-30	38	3,810	0,843	2,159	0,93
	31-40	126	3,455	0,940		
	41-50	136	3,685	1,001		
	51 ve Üzeri	23	3,743	0,625		
Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi	20-30	38	3,428	1,051	0,077	0,972
	31-40	126	3,364	0,934		
	41-50	136	3,393	1,062		
	51 ve Üzeri	23	3,452	0,827		
Düzenli Öğretmen-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması	20-30	38	3,771	0,947	1,413	0,239
	31-40	126	3,492	0,985		
	41-50	136	3,725	1,091		
	51 ve Üzeri	23	3,687	0,901		
Ölçek Geneli	20-30	38	3,7521	,80526	1,486	0,218
	31-40	126	3,4938	,83272		
	41-50	136	3,6781	,95121		
	51 ve Üzeri	23	3,7296	,69961		

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 5'te sunulmuştur. Bu bulgulara göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ($p > 0,05$).

Hizmet Süresi Faktörü Yönünden Cevapların İncelenmesi

Tablo 6: Katılımcıların Hizmet Süresine Göre Farklılık Analizi Bulguları

	Hizmet Süresi	N	Ort	SS	F	p	Post Hoc Test Tukey
Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması	0-7	62	3,914	0,724	2,230	0,085	
	8-14	93	3,590	0,751			
	15-21	99	3,831	0,948			
	22 ve Üzeri	69	3,768	0,857			
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi	0-7	62	3,719	0,885	2,413	0,067	
	8-14	93	3,492	0,766			
	15-21	99	3,830	0,995			
	22 ve Üzeri	69	3,710	0,859			
Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi	0-7	62	3,777	0,872	2,565	0,046	1-2 P=0,045
	8-14	93	3,400	0,824			
	15-21	99	3,684	1,109			
	22 ve Üzeri	69	3,656	0,862			
Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi	0-7	62	3,464	0,936	1,018	0,385	
	8-14	93	3,302	0,890			
	15-21	99	3,500	1,109			
	22 ve Üzeri	69	3,285	0,997			
Düzenli Öğretmen-Öğrenme Çevresinin ve İkliminin Oluşturulması	0-7	62	3,724	0,930	0,645	0,586	
	8-14	93	3,538	0,949			
	15-21	99	3,709	1,160			
	22 ve Üzeri	69	3,589	1,000			
Ölçek Geneli	0-7	62	3,720	0,801	1,620	0,185	
	8-14	93	3,464	0,758			
	15-21	99	3,711	1,012			
	22 ve Üzeri	69	3,602	0,863			

Araştırmaya katılanların hizmet sürelerine göre Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 6'da sunulmuştur. Bu bulgulara göre Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi alt boyutunda katılımcıların hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur ($p < 0,05$). Bu farklılığın hangi hizmet süreleri arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post Hoc TUKEY testine göre 0-7 ile 8-14 hizmet sürelerinde anlamlı farklılık bulunmuştur ($p < 0,05$).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada kullanılan "Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği"nin güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir (Cronbach Alpha: 0,988). Ölçek genelinin ortalaması $3,618 \pm 0,875$ olarak tespit edilmiş ve dağılımın normal olduğu gözlenmiştir. Bu değerler, okul müdürlerinin genel olarak öğretim liderliği davranışlarını "çoğunlukla" düzeyinde sergilediklerini göstermektedir. Yiğit ve Kaya (2020) okul yöneticilerin öğretimsel liderlik davranışlarının incelenmesi adlı çalışmalarında okul müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kurt (2021) ise çalışmasında okul müdürlerinin Öğretim liderliği düzeylerinin ortanın üstünde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuç ile benzerlik göstermekle birlikte az da olsa pozitif yönde farklılık mevcuttur. Bu durum zamana bağlı olarak okul müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinde olumlu gelişmelerin görülmeye başlandığı şeklinde yorumlanabilir.

Cinsiyete göre yapılan analizler, öğretim liderliği düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Kadın ve erkek öğretmenler benzer değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Yılmaz (2010), Çilesiz (2019) ve Bağır, Sadioğlu, Altun, Beşiroğlu, Kahraman, Akın ve Korkmaz, (2023) çalışmalarında benzer sonuçlara ulaştıkları ve cinsiyetin öğretim liderliği davranışları üzerinde etkili olmadığını görmüşlerdir.

Araştırmada medeni durumun anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüş ve bekâr öğretmenlerin müdürlerin öğretim liderliğini daha olumlu değerlendirdiği bulunmuştur. Bu sonuç, literatürde sıklıkla incelenmeyen bir boyut olup, Karadağ ve Özdemir (2009)'in "kişisel faktörlerin liderlik algısına etkisi"

üzerine yaptığı çalışmayla kısmen örtüşmektedir. Karadağ ve Özdemir, bekâr bireylerin daha esnek ve idealist yaklaşımlar sergileyebildiğini öne sürmüştür. Ancak bu bulgunun derinlemesine incelenmesi için ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşa göre yapılan analizlerde, öğretim liderliği düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > 0,05$). Tüm yaş gruplarının müdürlerin öğretim liderliği davranışlarını benzer şekilde algıladığı görülmüştür. Yılmaz ve Kurşun (2015) okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki adlı çalışmalarında yaş değişkeninin öğretim liderliği üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç çalışmada ulaşılan sonuç ile benzerlik göstermektedir.

Hizmet süresine göre yapılan analizlerde anlamlı farklılık tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Özellikle 8-14 yıl ve 15-21 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlerin değerlendirmeleri arasında belirgin bir fark bulunmuştur. Bu farklılık, öğretmenlerin mesleki deneyim düzeyine bağlı olarak öğretim liderliği davranışlarını farklı algıladıklarını göstermektedir. Aksoy ve Işık (2008) temel eğitim düzeyinde görev yapan yöneticilerin kıdem faktörüne göre öğretimsel liderlik davranış ve rollerinde farklılığın gözlemlendiği sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Özkaynak Topaçoğlu ve Şahin Fırat (2016) kıdem faktörünün öğretimsel liderlik davranışı üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlarla benzer ve farklı sonuçların literatürde yer aldığı görülmektedir.

Öneriler

Okul müdürlerinin öğretim liderliği becerilerini geliştirmek için hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, liderlik davranışlarının pozitif yönde gelişmesine katkı sağlayarak öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyebilir.

Araştırmada medeni durum değişkeninin anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bu durumun arkasındaki nedenleri daha iyi anlamak için nitel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bekar öğretmenlerin liderlik algılarındaki olumlu değerlendirmelerin sebeplerini derinlemesine incelemek faydalı olabilir.

Hizmet süresi değişkeninin öğretim liderliği algısında farklılık oluşturduğu bulgusuna dayanarak, mesleki deneyime göre farklılaştırılmış eğitim programları geliştirilebilir.

Cinsiyet ve yaş değişkenleri ile ilgili anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen, bu gruplar arasındaki bireysel farklılıkları daha iyi anlamak için derinlemesine analizler yapılabilir. Bu, okul müdürlerinin liderlik stillerini daha kapsayıcı hale getirebilir.

Okul müdürlerinin öğretim liderliği düzeylerinde zamanla görülen olumlu değişikliklerin sürekliliğini sağlamak için düzenli değerlendirmeler yapılmalıdır. Müdürlerin uygulamalarına dair öğretmenlerden geri bildirim alınarak liderlik yaklaşımlarında iyileştirmeler yapılabilir.

Kıdem değişkeni üzerinde farklı sonuçların yer aldığı literatür dikkate alınarak, bu faktörün liderlik algısına etkisi hakkında daha fazla çalışma yapılmalıdır. Bu tür araştırmalar, kıdemle birlikte değişen ihtiyaçlara göre liderlik programlarını uyarlamak için yol gösterici olabilir.

Eğitim politikaları oluşturulurken okul müdürlerinin öğretim liderliği rollerine daha fazla odaklanılmalıdır. Eğitim kurumlarına liderlik edebilecek müdürlerin atanmasında liderlik yeterliliklerini değerlendiren objektif kriterler kullanılmalıdır.

Bekâr öğretmenlerin müdürlerin liderlik davranışlarına daha olumlu bakmasının sebeplerini anlamak için odak grup görüşmeleri ve bireysel derinlemesine mülakatlar yapılabilir. Ayrıca medeni durumun liderlik algısına etkisi farklı kültürel bağlamlarda karşılaştırılabilir.

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre liderlik algılarındaki farklılıkların nedenlerini anlamaya yönelik nitel çalışmalar yapılabilir. Özellikle düşük ve yüksek kıdeme sahip öğretmenlerin öğretim liderliği algılarını etkileyen faktörler derinlemesine incelenmelidir.

Araştırma farklı eğitim düzeylerinde (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) öğretim liderliğinin etkilerini inceleyen karşılaştırmalı çalışmalara genişletilebilir.

KAYNAKÇA

- Aksoyalp, Y. (2010). 21. Yüzyılda okul yöneticisinin niteliği: Öğretim liderliği. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20, 140-150
- Alp, K., Danış, S., Burç, Y., Akdoğan, F., Aslan, F., Evruk, B., ... & Aktay, Z. (2023). Öğretimsel liderlik, okulda öğretimsel liderliğin yeri ve önemi. *Premium e- Journal of Social Science (PEJOSS)*, 7(37), 1829-1842.
- Anderson, S. L., & Parker, C. R. (2019). Collaboration and community engagement in educational management. *Journal of School Leadership*, 29(3), 289-304.
- Ata, E. (2024). *Etkili okul liderliği*. Ankara: Eğitim Yayınevi.
- Ayık, A., & Şayir, G. (2014). Okul müdürlerin öğretimsel liderlik davranışları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki. *Electronic Journal Of Social Sciences*, 13(49), 253-279.
- Balcı, A. (1988). Etkili okul. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 12(70), 21-30.
- Bellibaş, M. Ş., Gümüş, S., & Liu, Y. (2021). Does school leadership matter for teachers' classroom practice? The influence of instructional leadership and distributed leadership on instructional quality. *School Effectiveness and School Improvement*, 32(3), 387-412.
- Boyacı, A. (2011). *Türkiye'de Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikaları*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Bozan, A., & Bozan, H. F. (2023). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik özelliklerine ilişkin bir değerlendirme. *Artikel International Journal of Social Science*, 1(1), 13-26.
- Celep, C. (2004). *Dönüşümsel liderlik*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Chen, S., & Rong, J. (2023). The moderating role of teacher collegiality in the relationship between instructional leadership and teacher self-efficacy. *Sage Open*, 13(4), 1-12.
- Çelik, V. (2003). *Eğitimsel liderlik*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çilesiz, A. (2019). *Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özelliklerine ilişkin ortaokul öğretmenlerinin görüşleri: Samsun ili örneği* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Dilekçi, Ü. (2021). Paylaşılan öğretimsel liderlik: Ölçek uyarlama çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 2484-2508.
- Doğan, S. (2010). Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(3), 101-123.
- Durukan, H., & Bayındır, A. (2018). Okul öncesi eğitim yöneticilerinin liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 14(4), 376-388.
- Erdoğan, H. (2017). *Ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği ile öğretmenlerin iş doyumunu arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Ergen, Y. (2013). The investigation of instructional leadership attitudes of primary school headmasters in terms of teacher perception. *Inonu University Journal of the Faculty of Education*, 14(3), 95-110.
- Gedikoğlu, T. (2015). *Liderlik ve okul yönetimi*. Ankara: Anı Yayıncılık
- Gökyer, N. (2004). *İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri ve bu rolleri sınırlayan etkenler* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gümüşeli, A. İ. (1996). Okul Müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler. *Eğitim Yönetimi Dergisi*, 2(2), 201-209.

- Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayınevi.
- Hallinger, P. & Heck, R. H. (1998). Exploring the principal's contribution to school effectiveness: 1980-1995. *School effectiveness and school improvement*, 9(2), 157-191. <https://doi.org/10.1080/0924345980090203>
- Harris, A., & Muijs, B. (2005). *Improving schools through teacher leadership*. Maidenhead, UK: Open University.
- Heck, R., & Hallinger, P. (2010). Leadership for learning: Does collaborative leadership make a difference in school improvement? *Educational Management Administration & Leadership*, 38(6), 654–678.
- Hopkins, D. (2003). *Instructional leadership and school improvement, effective leadership for school improvement*. New York: Routledge Falmer.
- Karacabey, M. F., Bellibaş, M. Ş., & Adams, D. (2022). Principal leadership and teacher professional learning in Turkish schools: Examining the mediating effects of collective teacher efficacy and teacher trust. *Educational Studies*, 48(2), 253- 272.
- Kırdı, İ., Sever, F., Dursun, R., Erdem, İ., & Erdal, N. D. (2024). Konya ili özelinde ilköğretim ve ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik uygulamalarına ilişkin görüşleri. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 11(103), 174-190.
- Lambert, L. (1998). *Building leadership capacity in schools*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Northouse (2019). *Leadership*. USA: Sage Publications.
- Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999). The relative effects of principal and teacher leadership on student engagement in school. *Educational Administration Quarterly*, 35(Supplemental), 679–706.
- Özdemir, S. & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. *Kırgızistan Manas Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 266-282.
- Özden, Y. (2020). *Eğitimde yeni değerler eğitimde dönüşüm* (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Özmen, L. A. (2022). *Okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları: uzaktan eğitim sürecinden öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir çalışma* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Sağır, M., & Emişioglu, S. P. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinde sorunla karşılaşma dereceleri ve karşılaştıkları sorunlar. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 39-56.
- Sarıdemir, T. (2015). *Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stillerinin ve bazı kişisel değişkenlerin öğretmenlerin yaşam doyumu üzerindeki etkisi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Spillane, J. P. (2004). Educational leadership. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 25(4), 343-346. <https://doi.org/10.3102/01623737025004343>
- Soyvural, S. (2014). *Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolü*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Supovitz, J. A. ve Pogliano, S. M. (2001). *Instructional leadership in a standards- Based reform*. Consortium for Policy Research in Education. Philadelphia, PA. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463574.pdf>
- Şişman, M. (2012). *Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar* (3.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Şişman, M. (2018). *Öğretim liderliği*. Ankara: Pegem A.
- Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 58, 274-298.

Tatlılıođlu, K., & Okyay, E. O. (2012). Özel eğitim okul mudurlerinin ve ogretmenlerin ogretim liderligi rolleri (Gaziantep örneđi). *Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic*, 7(2), 1045-1061.

Ustaođlu, Y., & Bozkurt, A. T. (2022). Lider öđretmen rolleri ve davranıřların incelenmesi: *Nitel bir araştırma*. *Harran Maarif Dergisi*, 7(1), 46-68.

Ünal, A., & Çelik, M. (2013). *Okul yöneticilerinin öđretimsel liderlik davranıřı ile öđretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranıřlarının analizi*. Uřak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2).

Yalçınkaya-Akyüz, M. (2002). Çađdař okulda etkili liderlik. *Ege Eđitim Dergisi*, 1(2), 109-119.